

PISCIVORÍA DE UN PITIRRE CHICHARRERO (*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819) EN UN HÁBITAT URBANO EN VENEZUELA

PISCIVORY IN A TROPICAL KINGBIRD (*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819) IN AN URBAN HÁBITAT IN VENEZUELA

CRISTINA SAINZ-BORGO

Universidad Simón Bolívar, Departamento de Biología de Organismos, Laboratorio de Ornitología, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: Cristina Sainz-Borgo , E-mail: cristinasainzb@usb.ve

RESUMEN

En la siguiente nota se registra la observación de un Pitirre Chicharrero (*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819), pescando en una pequeña laguna de un parque recreacional urbano en Caracas, Venezuela. Este constituye el segundo registro de piscivoría para dicha especie. El consumo de peces es poco frecuente en Passeriformes, de los que se tienen en su mayoría registros puntuales que indican que los peces no forman parte importante de su dieta, lo cual muestra el valor de los reportes de la conducta de pesca.

PALABRAS CLAVE: Pesca, Passeriformes, Tyrannidae, aves neotropicales.

ABSTRACT

We report the observation of a Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819), fishing in a pond of an urban recreational park in Caracas, Venezuela. This constitutes the second piscivory record for this species. The consumption of fish is rare in Passeriformes, indicating that fish are not an important part of their diet, which show the value of the reports of the fishing behavior.

KEY WORDS: Fishing, Passeriformes, Tyrannidae, neotropical birds.

En esta nota se reporta la observación de un individuo de Pitirre Chicharrero (*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819), pescando en una pequeña laguna de un parque recreacional urbano. Es un ave de un pico fuerte, el plumaje de la cabeza es gris con un antifaz oscuro, la espalda es gris oliva, alas y cola marrón oscuro, garganta gris claro y el pecho y vientre amarillo claro (Hilty 2003). Es mayormente insectívoro, siendo sus presas más abundantes lepidópteros, abejas, avispa, odonatos, coleópteros, dípteros y ortópteros (Mobley 2020), aunque también consume frutas y arañas (Gabriel y Pizo 2005). Su distribución comprende desde el sur de Estados Unidos hasta Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú, Argentina, Trinidad y Tobago, Bonaire, Aruba y Curazao (Hilty 2003). Se han registrado poblaciones que migran a Venezuela desde el sur entre marzo a octubre (Restall *et al.* 2006).

Es una especie bastante abundante, que suele encontrarse en gran variedad de hábitats, desde bosques secos, sabanas, bordes de bosques, orillas de ríos, y es muy frecuente en zonas urbanas, como jardines y parques (Hilty 2003, Restall *et al.* 2006). En cuanto a sus estrategias de forrajeo, la más frecuente es el “*perch and glean*”, que consiste en cazar a una presa que se encuentra en el suelo lanzándose desde una rama (Fitzpatrick 1980, Sardinha-Ravelo y

Sainz-Borgo 2016), aunque también suele posarse en postes de luz, cables (Hilty 2003) y otras estructuras urbanas.

La observación de piscivoría se realizó el 11 de enero de 2015, en una pequeña laguna de unos 30 m de diámetro en el Parque del Este, ubicado en la ciudad de Caracas, a las 7:20 am, aproximadamente. El ave se encontraba posada en la rama de un árbol a unos cinco metros de distancia de la laguna, y a unos tres metros de altura. Voló hacia la superficie del cuerpo de agua, capturó a un pez pequeño, posiblemente de la especie *Poecilia reticulata* (Poeciliidae); volvió a posarse en la misma percha e inmediatamente se lo tragó, quedándose posado en la rama durante unos ocho minutos, hasta que voló debido probablemente a la presencia de personas en las cercanías del árbol.

La conducta de piscivoría se reportó por primera vez para esta especie recientemente, en un campus universitario en Puebla (México) (González-Oreja y Jiménez Moreno 2018). Resulta resaltante que sólo exista dicho registro en una especie a la que se le han realizado varios estudios de dieta, no hallándose peces entre sus presas (Alessio *et al.* 2005, Jahn *et al.* 2010, Leatherman 2019, Ramírez-Fernández *et al.* 2019, entre otros), lo cual muestra que el consumo de éstos es algo ocasional.

En otras especies de tiránidos se ha reportado esta conducta: Pitorre Gris (*Tyrannus dominicensis* Gmelin, 1788), Pitorre Americano (*Tyrannus tyrannus* L., 1758), Cristofué (*Pitangus sulphuratus* L., 1766), Atrapamoscas Sangre de Toro (*Pyrocephalus rubinus* Boddaert, 1783), Tiguín de Agua (*Sayornis nigricans* Swainson, 1827) y Atrapamoscas Copete Rojo (*Myiozetetes similis* Spix, 1825) (Fitzpatrick 1980, Andrews *et al.* 1996, Dyrz y Flinks 2003, Lopes *et al.* 2005, Lorenz y New 2010, Quilisque *et al.* 2010). En otras familias de aves los ejemplos son aún más escasos, y en todos los casos la conducta es oportunista, no hay especies que tenga a los peces de forma habitual en su dieta.

Algunos de los paseriformes registrados como realizadores de piscivoría son el Tordito (*Quiscalus lugubris* Swainson, 1838) (Rodríguez-Ferraro 2015), dos furnáridos (*Furnarius leucopus* Swainson, 1837, *Cinclodes taczanowskii* Berlepsch y Stolzmann, 1892) (Barrio y Valqui 2005), el Mirlo (*Turdus merula* L., 1758) (Raes *et al.* 2008) y el Cuervo Común (*Corvus brachyrhynchos* Brehm, 1822) (Hulse y Atkeson 1953). En el caso de *C. taczanowskii*, parece haber cierto aprendizaje de esta conducta, ya que en la población estudiada era realizada por varios grupos (Barrio y Valqui 2005). A diferencia de los tiránidos, estas especies no son capaces de capturar los peces al vuelo, ni de bucear, por lo que realizan la captura de los peces desde la orilla, dependiendo entonces de la profundidad a la que se encuentran estos vertebrados acuáticos. Sería interesante en futuros estudios tratar de realizar observaciones sistemáticas de las especies reportadas, para determinar qué tan frecuente es la piscivoría, y si son más comunes en unas poblaciones que en otras, tal como se registró en *Cinclodes*.

AGRADECIMIENTOS

A un revisor anónimo por las sugerencias realizadas al manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDREWS BJ, SULLIVAN M, HOERATH JD. 1996. Vermilion Flycatcher and Black Phoebe feeding on fish. *Wilson Bull.* 108(2):377-378.
- ALESSIO VG, BELTZER AH, LAJMANOVICH RC, QUIROGA MA. 2005. Ecología alimentaria de algunas especies de Passeriformes (Furnariidae, Tyrannidae, Icteridae y Emberizidae): consideraciones sobre algunos aspectos del nicho ecológico. *Miscelanea.* 14:441-482.
- BARRIO J, VALQUI J. 2005. Fishing by two Furnariidae: Pacific Hornero *Furnarius [leucopus] cinnamomeus* and Surf Cinclodes *Cinclodes taczanowskii*. *Cotinga.* 24:42-44.
- DYRCZ A, FLINKS H. 2003. Nestling food of the congeneric and sympatric Rusty-margined and Social flycatchers. *J. Field Ornithol.* 74(2):157-165.
- FITZPATRICK JW. 1980. Foraging behavior of Neotropical Tyrant Flycatchers. *The Condor.* 82(1):43-57.
- GABRIEL V, PIZO MA. 2005. Foraging behavior of tyrant flycatchers (Aves, Tyrannidae) in Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 22(4):1072-1077.
- GONZÁLEZ-OREJA A, JIMÉNEZ-MORENO JF. 2018. First record of piscivory in the Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*). *Huitzil. J. Mex. Ornithol.* 19(2):281-284.
- HILTY S. 2003. *Birds of Venezuela.* Princeton University Press. Princeton and Oxford, USA, pp. 878.
- HULSE DC, ATKESON TZ. 1953. Fishing by the Common Crow (*Corvus brachyrhynchos*). *The Auk.* 70(3):373-373.
- JAHN AE, LEVEY DJ, MAMANI AM, SALDIAS M, ALCOBA A, LEDEZMA MJ, HILARION F. 2010. Seasonal differences in rainfall, food availability, and the foraging behavior of Tropical Kingbirds in the southern Amazon Basin. *J. Field Ornithol.* 81(4):340-348.
- LEATHERMAN D. 2019. The hungry bird: Observed diet of a Tropical Kingbird in Jefferson County Colorado. *Colorado Birds.* 52(4):38-46.
- LORENZ S, NEW R. 2010. Vermilion Flycatcher (*Pyrocephalus rubinus*) capturing and consuming a minnow. *Bull. Texas Ornithol. Soc.* 43(1-2):89-90.
- LOPES LE, FERNANDES AM, MARINI MA. 2005. Predation on vertebrates by Neotropical passerinebirds. *Lundiana.* 6(1):57-66.
- MOBLEY J. 2020. Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*). *En: DEL HOYO J, ELLIOTT A, SARGATAL J, CHRISTIE DA, DE JUANA E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World*

- Alive*. Lynx Edicions, Barcelona, España. Disponible en línea en <https://www.hbw.com/node/57478>. (Acceso 24.03,2020).
- QUILARQUE E, MARÍN G, CARVAJAL Y, FERRER H. 2010. Componentes de la dieta de *Sporophila minuta*, *S. intermedia* (Emberizidae), *Myiozetetes similis* y *Elaenia flavogaster* (Tyrannidae), en un ecotono bosque palustre-bosque basimontano de Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 44(2):161-172.
- RAES A, LEFEBVRE L, JORDAENS K. 2008. First report of fishing in the European Black bird *Turdus merula*. Acta Ornithol. 43(2):231-234.
- RAMÍREZ-FERNÁNDEZ JD, BIAMONTE E, GUTIÉRREZ-VANNUCCHI AC, SARRIA-MILLER GA, SCOTT A, SANDOVAL L. 2019. Previously undescribed food resources of eleven neotropical bird species. Boletín SAO. 28(1,2):1-8.
- RESTALL RL, RODNER C, LENTINO R. 2006. Birds of Northern South America. Christopher Helm., London, UK, pp. 880.
- RODRÍGUEZ-FERRARO A. 2015. Fishing behavior of the Caribgrackle (*Quiscalus lugubris*) in Venezuela. Ornitol. Neotrop. 26(2):207-209.
- SARDINHA-RAVELO E, SAINZ-BORGO C. 2016. Estrategias de forrajeo de diversas especies de la familia Tyrannidae en un ambiente urbano. Ecotrópicos. 29(1-2):43-48.